

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СПОРТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖИСМОНИЙ
ТАРБИЯ ВА СПОРТ УНИВЕРСИТЕТИ
ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ИЛМИЙ
ТАДҚИҚОТЛАР ИНСТИТУТИ**

**“МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРЛАРИ, ЭТНОСПОРТ ВА УНИНГ
НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ”
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН**
(педагогика фанлари доктори, профессор **Усмонхўжаев Талъат
Саидовичнинг 90 йиллигига бағишланади**)
2022 йил 17 сентябрь

**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, ЭТНОСПОРТ И ИХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ”**
(посвящается 90-летию профессора, доктора педагогических наук
Усманходжаева Талъат Саидовича)
2022 год 17 сентябрь

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“NATIONAL SPORTS, ETHNOSPORT AND ITS THEORETICAL AND
PRACTICAL PROBLEMS”**
(90th anniversary of Professor, Doctor of Pedagogical Sciences
Usmankhodjayev Talat Saidovich)
September 17, 2022

Чирчиқ 2022

Педагогика фанлари доктори, профессор Усмонхўжаев Талъат Саидовичнинг 90 йиллигига бағишланган конференция материаллари тўплами. ЎзДЖТСУ.©

№	Ф.И.Ш	Лавозими
1.	М.Р.Болтабаев	Ректор, раис
2.	Б.Б.Мусаев	Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, раис ўринбосари
3.	Ж.Ш.Зарифбоев	Халқаро ҳамкорлик бўйича проректор, аъзо
4.	И.А.Ахмедов	Ўқув ишлари бўйича проректор, аъзо
5.	З.С.Артиков	Кураш факультети декани, аъзо
6.	Ш.Х.Тоштурдиев	Халқаро ҳамкорлик бўлими бошлиғи, аъзо
7.	Х.О.Турсунов	Университет Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти етакчиси, аъзо
8.	А.Н.Шопулатов	Илмий-педагог кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи, аъзо
9.	Ш.С.Мирзанов	Миллий кураш турлари назарияси ва услубияти кафедраси профессори в.в.б, аъзо
10.	М.Қирғизбоев	Кураш факультет декани ўринбосари, аъзо
11.	Ф.Бобомуродов	Миллий кураш турлари назарияси ва услубияти кафедраси катта ўқитувчиси, аъзо
12.	М.Нуриддинова	“Жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти” кафедраси доценти в.б., аъзо
13.	Н.Чоршамиев	Миллий кураш турлари назарияси ва услубияти кафедраси катта ўқитувчиси, котиб

Адабиётлар

- 1.Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. -ЛГУ.:1969.
- 2.В.Гошек, М.Ванек, Б.Свобода. Успех как мотивационный фактор спортивной деятельности.//В кн.П.А.Рудика и др.“ Психология и современный спорт”. - М.: ФИС,1973.
- 3.Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности.-М.: Наука,1974.
- 4.. Ковалев А.Т. Психология личности. -М.:1965
5. Леонтьев А.Н.Потребность, мотивы, эмоции.-М.: МГУ,1971
- 6.Палайма Ю.Ю. Опыт исследования относительной силы мотива и формирование соревновательной установки спортсменов. // В кн. П.А.Рудика и др. “ Психология и современный спорт”. - М.: ФИС,1973.
- 7.Пилюян Р.А. Мотивация спортивной деятельности.-М.:ФИС, 1984.
- 8.ФайзуллаевА.А. Мотивационная саморегуляция личности.-Т.: Фан,1987.

БИМЕХАНИК ТАҲЛИЛ АСОСИДА ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТРИШ

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ БЕГУНОВ НА КОРОТКУЮ ДИСТАНЦИЮ НА ОСНОВЕ БИМЕХАНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

IMPROVING THE TECHNIQUE OF SHORT-DISTANCE RUNNERS BASED ON BIMECHANICAL ANALYSIS

Р.Т.Казоқов.М.Ж., Ўқитувчи. ЎзДЖТСУ,ЧИРЧИҚ
kazokov.usupcs@gmail.com

Калит сўзлар: инновацион технологиялар, кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг даврлари, мослаштирилган мусобақа олди тайёргарлик цикли, машғулотлар ҳажми, шиддати ва йўналиши, спортчилардаги тезкорлик, тезкор куч, тезкор чидамлик сифатларини.

Ключевые слова: инновационные технологии, периоды многолетнего тренировочного процесса, адаптированный цикл предсоревновательной подготовки, объем, интенсивность и направленность тренировок, быстрота, быстрая сила, быстрая выносливость у спортсменов.

Keywords: innovative technologies, periods of a long-term training process, adapted cycle of pre-competition training, volume, intensity and direction of training, speed, fast strength, fast endurance in athletes.

Долзарблиги. Мамлакатимизда таълим тизимини такомиллаштириш, Ватан равнақини таъминлайдиган ёш авлодни вояга етказиш масалаларига

жиддий эътибор берилмоқда. мустаҳкамлаш борасида ҳукуратимиз томонидан барча шарт-шароитлар яратилмоқда. Миллатнинг энг муҳим стратегик бойлиги - фуқароларнинг, энг муҳими юксак маънавий-ахлоқий кадриятларни ўзига жам қилган, ҳар томонлама етук баркамол инсонни етиштириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг саломатлиги ҳисобланади. Ўзбек халқининг минг йиллар давомида яратган, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий - маънавий кадриятларимиз асосида ёш авлодни бой, ахлоқий пок, жисмоний баркамол қилиб тарбиялаш бугунги кунда педагогика фани олдидаги муҳим масалаларидан биридир.

Ҳозирги кунга келиб жисмоний тарбиянинг муҳим муаммоларидан бири спортчиларнинг техник маҳорати даражасини юксалтиришнинг янги услуб ва шакллари яратишдан иборат бўлиб қолди. Кечаги ёш спортчи болалар, бугун нафақат ўзбек спортида балки Олимпия ўйинлари, Жаҳон ва Осиё чемпионатлари мусобақаларида ўзини спортдаги ғалабалари билан фахрли шохсупалардан жой олиб юртимиз шон-шухратини жаҳон ҳамжамияти олдида тараннум этмоқда. Шу билан бирга рақобатбардош спортчиларни тайёрлаш тизими ва услубларини шакллантириш ва такомиллаштириш, инновацион технологияларни яратиш ҳамда улардан фойдаланиш зарур бўлади. Ушбу муаммолар ўз навбатида соҳа бўйича юқори малакали кадрлар тайёрлаш, ўқув-машғулот ва мусобақа жараёнларини илмий асосда ташкил қилиш, истеъдодли спортчиларни тарбиялаш кўламини кенгайтириш муҳимлигига эътибор қаратади.

Юқори малакали спортчиларни тайёрлаш тизими, жумладан кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг даврлари, босқичлари, шу давр босқичларида умумий ва махсус жисмоний тайёргарлик, техник ва тактик тайёргарлик бўйича қўлланиладиган машғулотлар цикли (микро, мезо ва макроцикллар), машқлар ҳажми ва бажариш шиддати, уларнинг нисбати, мусобақа олдида иш қобилияти ва «спорт форма»сини шакллантириш вақтинчалик сақлаб туриш, «пасайтириш», уни қайта тиклаш, янада ўстириш каби масалалар бугунги кунда соҳа олимлари томонидан илмий асослаб берилган (Д.Харре, 1971; Ю.В.Верхошанский, 1985, 1988, 1998; Г.Г.Арзуманов, 1988; Л.П.Матвеев, 1997; Л.Р.Айрапетьянц, 2005; Н.Г.Никитушкин, Г.Н.Максименко, В.Б.Зеличенко, 2000; Н.Г.Озолин, 2003; Ф.А.Керимов, 2004, 2005; М.А.Годик, 2006; В.М.Зациорский, 2006, 2007). Шу билан бир қаторда жисмоний тарбия институтлари ва жисмоний тарбия факультетларида таълим олувчиларни ҳамда ўқув режаси ва ўқув жадвалига асосан назарий-амалий машғулотларда иштирок этувчи талаба-спортчиларни мусобақаларга тайёрлаш тизимининг биомеханик таҳлили илмий жиҳатдан етарли ишлаб чиқилмаган.

Қисқа масофага югуриш турларига ихтисослашган талаба-спортчилар учун спорт йилига мослаштирилган мусобақа олди тайёргарлик цикли, машғулотлар ҳажми, шиддати ва йўналиши илмий объект сифатида деярли ўрганилмаган.

Кўп йиллик педагогик кузатувлар ва амалий тажриба шундан далолат берадики, жисмоний тарбия ва спортга ихтисослаштирилган таълим муассасаларида талаба-спортчиларнинг мусобақаларга тайёрлаш машғулотларнинг йиллик юклама ҳажмини режалаштиришда ўқув режасига киритилган назарий ва амалий машғулотлар юкламалари эътиборга олинган ҳолда биомеханик ўрганиш ва таҳлилга эътибор берилмагани салбий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини биомеханик таҳлил асосида такомиллаштириш дастурини ишлаб чиқиш ва илмий асослашга бағишланган.

Тадқиқотнинг вазифаси: Биомеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини такомиллаштириш дастурини таҳлил қилиш ва умумлаштириш;

-биомеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техник тайёргарлиги, жисмоний тайёргарлиги ва функционал кўрсаткичларини аниқлаш;

-биомеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини микро, мезо ва макроциклларида режалаштирилган юкламалар ҳақи, такрорлашлар сони бажарилиш шиддати ва дам олиш оралиғини аниқлаш;

-биомеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчи спортчи-талабаларнинг техникасини инобатга олганда ҳолда йиллик тайёргарлик ашғулотларини режалаштириш ва самарадорлигини тажрибада асослаш.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Биз томонимиздан ўтказилган тадқиқот натижаларини таҳлил этганимизда назорат ва тажриба гуруҳи спортчиларининг спорт натижалари динамикаси тадқиқот бошида бир хилда шаклланганлигини аниқладик ва улар билан машғулотларда умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган ҳар хил турдаги воситаларни қўллаб бордик. Натижада уларнинг умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришга берилган усул ва воситалар ўз таъсирини кўрсатганлигини юқоридаги жадвалларда берилган натижалар орқали кўришимиз мумкин.

Бизга маълум бўлдики юқори малакали қисқа масофага югурувчиларни машғулотларида умумий жисмоний тайёргарлик ва махсус жисмоний тайёргарлик нисбатлари машғулотлар давомида ихтисослаштирилган машқлар билан тенг нисбатда олиб борилганлиги спортчилардаги тезкорлик, тезкор куч, тезкор чидамлик сифатларини сезиларли даражада ўсишига ўз таъсирини кўрсатганлиги тадқиқотимиз давомида маълум бўлди.

Мусобақалардан олинган қайдномалар бўйича бизнинг тажриба гуруҳимизда иштирок этган спортчиларнинг бир нечтаси юқори спорт натижасига эришишди.

Хулоса. Қисқа масофага югурувчи югуриш техникасини бутун йил бўйи ўрганиши ва такомиллаштириши керак. Бунинг учун тезланишли

югуришдан, тўла куч сарфламай масофанинг маълум қисимларини югуриб ўтишдан, шунингдек, қисқа масофа югурувчи машғулотида муҳим ўрин тутиши керак бўлган махсус тайёрлов машқларидан фойдаланиш керак.

-Тезлик имкониятларини ривожлантириш учун энгиллаштирилган шароитларда қия тепаликлар (қиялик бурчаги-2-4°) югуриш қўлланилади. Бунда қияликда югуриш горизонтал бўйлаб югуриш ҳамда тепаликка (тоққа) югуриб чиқиш билан алмашлаб қўлланилган тақдирда эгн яхши самарага эришиш мумкин.

-Тайёрлов давридаги машғулот турли хил сакраш ва спринтнинг махсус тайёрлов машқларини ўз ичига олиши керак. Бу машқларни қисмларга бўлиб бажариш уларни деярли узликсиз ижро этишга кетадиган вақтни тайёрлов даври охиригача аста секин 20-25 минутга етказиш керак.

-Югуришда қаршилиқдан фойдаланиб амалга ошириладиган куч тайёргарлиги бевосита старт шароитларида куч ва тезлик таркибларини ривожлантиришга имкон беради. Бундай тайёргарлик қаршилиқ билан бажариладиган анъанавий куч машқларига қараганда катта самара беради.

-Спорт амалиётида локал мушак тайёргарлигига ва натижаларни яхшилашга ёрдам берувчи тренажёрлардан фойдаланилади. 0,5-2 кг.ли оғирликлар билан машқ қилиш спортчига 100м масофани ўз натижасидан 0,1-0,3 сек яхшироқ югуриб ўтишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Normurodov A.N., /Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi, – T.: 2011. – 342 b.

2. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., Smuriygina L.V., To'xtaboyev N.T. va boshqalar. / Darslik. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari "Yengil atletika". – T.: 2018. – 662 b.

3. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Darslik. Yengil atletika nazariyasi va uslubi. / – T.: 2018. – 842 b.

4. Olimov M.S., Soliyev I.R., Haydarov B.Sh. / Darslik. Sport pedagogik mahoratini oshirish. – T.: 2017. – 318 b.

5. Olimov M.S., To'xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya", –T.: 2016. 156 bet.

6. Olimov M.S. O'rta masofaga yuguruvchi sportchi-talabalarni O'zDJTI o'quv yuklamasiga moslashtirilgan musobaqa oldi tayyorgarligi dasturi bo'yicha musobaqalarga tayyorlash samaradorligi. Uslubiy qo'llanma. O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi. –T.: 2010. – 48 b.

7. Qudratov R., G'aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari, – T.: 2011. – 115 b.

8. Qudratov R., /Yengil atletika. Darslik – T.: 2014. – 342 b.

Rafiyev H.T., Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. Darslik – T.: 2012.

Х.А.Мелиев. ЖДПИ. Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчиларининг касбий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик моҳияти.....	617
С.Зиямухамедова. ЎзДЖТСУ. Темир – метаболизмнинг энг асосий элементидир.....	620
С.Б Ибрагимова. УзГУФКС. Инновационные технологии в выполнении сложнокоординационных движений у юных гимнасток.....	625
Ж.К. Хуррамов. Каршинский ГУ. Использование упражнений по методу круговой тренировки на уроках по легкой атлетике у школьников младших классов.....	630
О. В. Isarova, Rahmatova D.N. O‘zDJTSU. Maktabgacha va boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	634
О.Бахромов. ЖДПИ. Ёш футболчиларни ютуққа эришишида мотивациянинг аҳамияти.....	636
Р.Т.Казоқов. ЎзДЖТСУ. Бимеханик таҳлил асосида қисқа масофага югурувчиларнинг техникасини такомиллаштириш	642
Х.А.Meliyev, I.Matmuratova. JDPI. Yosh dzyudochi qizlarni mashg‘ulot turlari jarayonida jismoniy tayyorgarlik sifatini oshirish texnologiyalari.....	646
М.О.Муқимов. ЖДПИ. Бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг методик таъминоти таҳлили ва уни такомиллаштириш йўллари.....	649
Г.Ҳ.Солихова. ЎзДЖТСУ. 13-15 ёшли мактаб ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлигини дарсдан ташқари машгулотлар жараёнида ривожлантириш методикаси.....	654
Н.М.Юсупов, С.Г.Толипов. УзДЖТСУ. Футболчи қизларни махсус чидамлик даражасини баҳолаш.....	658
Ш.Арсланов, Д. Маматхожаева, Е.Люлина. Применение системы “кроссфит» в спортивной под готовке высококвалифицированных дзюдоистов.....	660
Х.Д.Султонов. ЎзДЖТСУ. Жисмоний тарбия таълими жараёнини ривожлантиришнинг ўзига хослиги.....	663
Х.А.Мелиев. ЖДПИ. Бошлангич синф ўқувчилари жисмоний маданиятини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари.....	669
Г.Воқіуева, I.Nishonov. O‘zDJTSU. Kuch hosil bo‘lishida ace genining ahamiyati.....	674
А.Ибрагимов, Ш.Турдикулов. Характеристика современного фехтования на шпагах.....	677
А.Н.Холқўзиев. ЎзДЖТСУ. 16-17 ёшли футболчиларнинг ўйин давомида бажариладиган техник-тактик ҳаракатларга таъсир этувчи тезкор-куч сифатни ўрганиш	681
Ф.Рўзиева, У.Мусаева. ЎзДЖТСУ. Бошлангич синф ўқувчиларида ҳаракатли ўйинлар воситасида валеологик маданиятни шакллантириш.....	688
D.B. Vaxtiyorov, R B. Pirnazarov. Para amputant (7 x 7) futbolchilarning texnik-taktik harakatlari, jismoniy tarbiya vositalari va uslubyati.....	691